

LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESTADOS FEDERALES: A PROPÓSITO DE LA CHARTE DES VALEURS QUÉBÉCOISES*

Por

JUAN J. GUARDIA HERNÁNDEZ
Profesor adjunto
Universidad Abad Oliba CEU

jguardiah@uao.es

Revista General de Derecho Constitucional 25 (2017)

RESUMEN: Canadá es un Estado Federal en el que la competencia sobre libertad religiosa la ostentan las provincias que lo componen. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el acomodo razonable constituye una base común para toda la Federación. Quebec ha intentado separarse de este modelo, y construir otro basado en la laïcité a través de la denominada Carta de Valores de Quebec. Este proyecto de ley supuso una fuerte controversia entre el gobierno de esta provincia, y la Federación. Entre otros aspectos, se prohibían a todos los empleados públicos quebequenses cualquier vestimenta u ornamento personal de especial significado religioso. Esta polémica permite identificar elementos jurídico-constitucionales a considerar en otros Estados compuestos.

PALABRAS CLAVE: Federalismo; Libertad religiosa; Canadá; Quebec; Laicidad; acomodo razonable.

RELIGIOUS FREEDOM AND FEDERAL STATES: THE CASE OF THE CHARTRE DES VALEURS QUÉBÉCOISES

ABSTRACT: Canada is a federal state in which competition on religious freedom lies with the provinces that compose it. However, Supreme Court's jurisprudence on reasonable accommodation constitutes a common basis for Federation. Quebec has attempted to secede from this model, and build one based on laïcité through the so-called Quebec Charter of Values. This bill represented a strong controversy between the government provinces and the Federation. Among other things, all public employees of Quebec Government are prohibited any outfit special religious significance. This controversy can identify legal-constitutional elements prevent other states.

KEYWORDS: Federalism; Religious freedom; Canada; Quebec; Secularism; reasonable accommodation.

SUMARIO: INTRODUCCIÓN. I. FEDERALISMO CANADIENSE Y LIBERTAD RELIGIOSA. 1. Tipología y ejercicio de las competencias. 2. Carta canadiense de Derechos y Libertades. 3. Tutela federal de la libertad religiosa: reasonable accommodation. II. QUEBEC: Una propuesta para sustituir el multiculturalismo por la laïcité. 1. Antecedentes. 1.1 Controversia alrededor del rezo de oraciones en las reuniones municipales. 1.2 Controversia sobre el uso de prendas de especial

* Trabajo derivado de la Beca para la investigación sobre autonomías políticas territoriales (GRI/203/2013, de 26 de agosto) financiado por el *Institut d'Estudis Autonòmics* de la *Generalitat de Catalunya*, en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, núm. 6515, 4 de diciembre de 2013.

significado religioso por parte de docentes. 1.3 Acomodo razonable de la Corte Suprema para el uso de la daga ritual sikh (Kirpan) en el ámbito escolar quebequense. 2. Charte des valeurs québécoises (CVQ). III. CONCLUSIÓN.

Fecha de recepción: 09/11/2016

Fecha de aceptación: 12/04/2017

INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo se circunscribe a la libertad religiosa como derecho fundamental de personas y confesiones en Canadá, y en especial, en la provincia de Quebec. Por lo tanto, queda fuera de estudio el sistema constitucional de relaciones entre confesiones y Poderes Públicos¹ y, en especial, se excluye el análisis del peculiar sistema de financiación pública, en aquellas provincias donde exista, de las escuelas confesionales².

¹ Sobre la distinción de la libertad religiosa como Derecho Fundamental y como principio de organización del Estado: cfr. CASTELLÀ ANDREU, JM., *Los principios constitucionales*. CASTELLÀ ANDREU, JM. (ed.), en *Derecho Constitucional Básico*. Barcelona: Huygens, 2014, pp. 76-79: «a primera vista parece que deba haber una vinculación entre la laicidad y la libertad religiosa por un aparte, y entre el Estado confesional y la restricción de dicho derecho fundamental por otra, pero no siempre es así: los estados confesionales del Norte de Europa tienen una religión oficial y paralelamente reconocen la libertad religiosa a sus habitantes lo que permite el ejercicio de otros cultos con plena libertad. Lo fundamental en todo caso será en el reconocimiento efectivo y la amplitud de la protección de la libertad religiosa como derecho fundamental». Basta ahora señalar que Canadá mantiene un modelo de relaciones con las confesiones caracterizado por la separación. Ahora bien, sus rasgos la diferencian notablemente de otros modelos análogos, como el francés, habida cuenta que las administraciones públicas podrán adoptar medidas que faciliten el ejercicio del derecho de libertad religiosa, siempre que no se produzca discriminación con respecto al resto de comunidades religiosas: cfr. RYDER, B., *The Canadian Conception of Equal Religious Citizenship*, en MOON, R. (ed), *Law and Religious Pluralism in Canada*. Vancouver: Press, 2008, pp. 93-94: «Canadians often turn to the jurisprudence in the United States for lessons about the constitutional relationship between religion and state. But we ought to be cautious in doing so since US constitutional jurisprudence insists on a stricter separation of religion and state and does not share the Canadian commitment to equal religious citizenship (...) the Canadian state is not required to be neutral about religion generally. That is, the state is not required to refrain from facilitating or supporting the exercise of religious freedoms as long as it does so without discriminating against any particular religious or conscientious belief system. In this sense, our understanding of the separation of church and state is more permeable than, say, in the United States or France. Our Constitution permits the state to play a role in fostering a positive religious pluralism as long as it does so in an even-handed manner». Y también, EISGRUBER, C., ZEISBERG, M., *Religious freedom in Canada and the United States*, en «International Journal of Constitutional Law», 4 (2) (2006), pp. 244-268: «We will argue that, in general, the religious freedom jurisprudence of the two countries exhibits a surprising degree of convergence, even on questions about disestablishment, but that there is one important difference: namely, the idea of a “strict separation of church and state”—according to which any state support for religion, or any state entanglement with religion, is unconstitutional—has great power in the United States but very little in Canada». (p.245).

² Me remito a GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., *Simbología y prácticas religiosas en los espacios públicos en Canadá*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del

En concreto, se pretende aportar la experiencia de un estado compuesto como el canadiense al debate jurídico español sobre el estado de las autonomías, con especial atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá, y de otros tribunales menores³.

En nuestro país, por el momento, el desarrollo de la libertad religiosa en el marco de distribución de competencias de la CE de 1978 ha merecido poca atención legislativa estatutaria y autonómica. Con una sola excepción: Cataluña. Es la única Comunidad Autónoma que ha asumido en su Estatuto de autonomía competencias en esta materia (art. 161)⁴ y que ha desarrollado con normas específicas y concretas el ejercicio de este derecho fundamental en algunos de sus ámbitos competenciales⁵.

Este trabajo está dividido en tres partes. En el *epígrafe I* analizaré el marco federal canadiense en lo relativo a la libertad religiosa ("reasonable accommodation"), necesario para entender cabalmente el cambio de paradigma que se pretendía implementar entre el 2013 y 2014 (y que sigue pretendiendo parte de la sociedad civil) en Quebec. En el *epígrafe II* estudiaré con cierto detalle el referido intento quebequés de implementar una tutela diferente de este derecho al margen del federal, con el consiguiente conflicto competencial. Por último, en el *epígrafe III* expondré aquellas conclusiones que, a mi juicio, se pueden extraer del ejemplo de Quebec para otros estados compuestos en donde convivan movimientos centrífugos y centrípetos en lo relativo a la distribución territorial del poder. Finalmente, aludiré muy brevemente al caso español, todo ello para aportar conocimientos e instrumentos conceptuales para mejorar la eficacia de las normas jurídicas en España, o para evitar reformas de las instituciones que mermen la garantía del derecho de libertad religiosa.

Estado», 24 (2010), pp. 1-33. Especialmente, pp. 13-14. La Corte Suprema ha avalado el sostenimiento económico público de las escuelas confesionales que lo recibían fundamentándolo en motivos históricos: *Reference re Bill 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.)*, [1987] 1 SCR 1148, 1987 [CanLII 65 \(SCC\)](#), y *Adler v. Ontario*, [1996] 3 SCR 609, 1996 [CanLII 148 \(SCC\)](#).

³ Las resoluciones judiciales que se invocan en este trabajo se citan de conformidad con la *Canadian Legal Information Institute* (CanLII). Ésta constituye una entidad privada sin ánimo de lucro, que se autodefine como «a non-profit organization that has been engaged by the law societies of Canada that are members of the Federation of Law Societies of Canada to establish, operate, maintain and provide to the law societies a website dedicated to providing continuous access to a virtual library of Canadian legal information. CanLII's goal is to make Canadian law accessible on the Internet». www.canlii.org/en/ (última visita 1 de mayo de 2016).

⁴ Cfr. GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *Posibilidades y límites para el desarrollo Autonómico del art. 16.3 de la Constitución*, en «Revista Española de la Función Consultiva», 23 (2015), pp. 233-261, y PÉREZ-MADRID, F., *La asistencia religiosa penitenciaria en Cataluña: la instrucción 1/2005 del dret a rebre atenció religiosa en el medi penitenciari*, «lus Canonicum», 91 (2005) pp. 219-244.

⁵ Cfr. MARTÍN GARCÍA, M., *Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A propósito de su desarrollo legal en Cataluña*, «Revista española de derecho constitucional», 94 (2012) pp. 239-265, y también, GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Ley catalana 16/2009 de centros de culto*, en «lus Canonicum», 101 (2011), pp. 277-328.

Queda por último advertir que este artículo no pretende desarrollar el estado de la religiosidad de Canadá desde el punto de vista sociológico o de la fenomenología religiosa, por más que constituye uno de los países desarrollados más secularizados del mundo, sin perjuicio que se pueda aportar puntualmente algunos datos empíricos a pie de página que pueden ayudar a enmarcar las controversias jurídicas⁶.

I. FEDERALISMO CANADIENSE Y LIBERTAD RELIGIOSA

Como es conocido, el federalismo canadiense constituye un ejemplo de lo que se ha venido a denominar *federalismo de agregación*, parecido al de Estados Unidos de América en contraposición a los denominados *federalismos devolutivos*, consecuencia de la descentralización del poder en estados previamente unitarios.

La literatura jurídica canadiense suele fijar la génesis del Canadá contemporáneo en el pacto entre las diferentes provincias para crear una nueva organización política con dos niveles de gobierno: el provincial y el federal. En su origen (1867) entre cuatro provincias (Canadá Unido —Alto y Bajo Canadá—, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia) y en la actualidad diez provincias y tres territorios⁷. La norma fundamental la constituye la Ley Constitucional de 1867 (*British North American Act*), completada 115 años con la reforma constitucional de 1982 que —como veremos— tiene capital importancia para el objeto de este trabajo.

Esta reforma no derogó la ley fundamental hasta entonces vigente, pero dotó a ésta de una Carta de Derechos y Libertades que hasta ese momento carecía, aspecto muy relevante al constituir a la Corte Suprema (en adelante también SCC)⁸ como guardia

⁶ Cfr. EISGRUBER, C., ZEISBERG, M., *Religious freedom in Canada and the United States...*, cit. p. 245: « the United States leads the English-speaking world in matters of faith, with levels of belief remaining consistently high in recent years, while inhabitants of Canada and the United Kingdom have witnessed significant declines in belief between 1980 and 1995.” Levels of belief in God declined with stunning rapidity in Canada during the 1990s; in 1995, only 70 percent of Canadians claimed a belief in God, whereas 85 percent did so in 1990». Para un análisis filosófico de este proceso: cfr. RHONHEIMER, M., *Cristianismo y laicidad*, Madrid: Rialp, 2009 pp. 74-79. Y también, cfr. TAYLOR, C., *A Secular Age*, Cambridge: Harvard University Press, 2007.

⁷ Cfr. WOEHRLING, J., *Superposición y complementariedad de los instrumentos nacionales y provinciales de protección de los derechos del hombre en Canadá*, en APARICIO, MA. (Ed.), CASTELLÁ, JM., EXPÓSITO, E. (coords.), *Derechos y libertades en los estados compuestos*. Barcelona: Atelier, 2005, p. 66: «Canadá es una federación creada en 1867 por la unión de tres colonias británicas que en aquel momento eran semiautónomas en el plano constitucional: Canadá Unido, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Canadá Unido se dividió para dar nacimiento a Quebec y Ontario. La federación canadiense comprendía así, en un principio, cuatro entidades federadas denominadas «provincias». Posteriormente, otras seis provincias fueron creadas o admitidas en la federación, de tal forma que, hoy en día, Canadá está formado por diez provincias y por tres territorios federados (Yukon, Territorios del Noroeste y Nunavut), entidades políticas y territoriales que dependen del Parlamento federal y a las que se les confiere una cierta autonomía gubernamental, aunque no tienen fundamento constitucional».

⁸ SSC: *Supreme Court of Canada* (www.scc-csc.ca/).

último de la Carta Magna⁹. A ello habría que añadir la declaración del carácter de norma superior de la Constitución, inexistente hasta ese momento¹⁰.

En otras palabras, hasta la citada reforma de 1982 el *control de constitucionalidad* (no me refiero ahora al general control de legalidad) desarrollado por los tribunales canadienses tenía como objeto la vulneración o el respeto por el legislador federal y los legisladores provinciales, de las disposiciones constitucionales que recogían la distribución competencial entre el gobierno federal y los gobiernos federados. Era, de alguna manera, un control más formal o procedimental, que material o sustantivo¹¹.

Por lo tanto, y en conclusión de este apartado, se puede afirmar, con carácter general, que la Constitución de 1867 no constitucionalizó ninguna garantía de los derechos y libertades como suele ser frecuente en otras leyes fundamentales, con las salvedades hechas. Todo ello sin perjuicio de la acción de los tribunales canadienses que han realizado en ocasiones una interpretación amplia de los títulos competenciales federales, para anular algunas prescripciones provinciales lesivas de derechos fundamentales.

1. Tipología y ejercicio de las competencias

El sistema federal canadiense es de tipo dual o clásico, es decir, basado en el reparto de competencias de naturaleza exclusiva entre la Federación y los entes federados a partir de dos listas establecidas en una norma constitucional.

La Constitución de 1867 enuncia las competencias exclusivas de la Federación en el art. 91, y la de las Provincias en el artículo siguiente. No obstante, existen algunas competencias compartidas, pero muy reducidas, comprendidas en los arts. 92.A, apartados 2 y 3, 94.A y 95. En caso de conflicto en esas materias compartidas, los arts. 92 y 95 declaran la prevalencia de la ley federal; y en el art. 94.A establece la prevalencia de la norma provincial en su ámbito material.

⁹ Cfr. WOEHLING, J., *Superposición y complementariedad de los instrumentos nacionales y provinciales de protección de los derechos del hombre en Canadá...*, cit. p. 68: «La ausencia de un instrumento de protección de derechos en la Constitución de 1867 se explicaría en la voluntad de sus redactores de inspirarse en el modelo constitucional británico de la época, fundado en los principios de soberanía del Parlamento y primacía del derecho. El primer principio es, evidentemente, incompatible con la limitación de los poderes del Parlamento mediante un instrumento de protección de derechos que tiene una «autoridad» superior a las leyes ordinarias. Respecto al principio de primacía del derecho (o *rule of law*), en su acepción británica tradicional, significa que la protección de los derechos y libertades resulta de las leyes ordinarias y de las reglas de *common law* más que de su inclusión en una Constitución suprema».

¹⁰ También es necesario aludir que se introdujo una cláusula de protección de los autóctonos o «primeras naciones» (art. 35) y de las comunidades de inmigrantes que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo en Canadá y que están en la base del multiculturalismo (art. 27).

¹¹ Excepción hecha en materia lingüística, escolar y algunas prevenciones democráticas para el aparato federal: cfr. IBIDEM, pp. 68-69.

En este punto, cabe ampliar las referencias que he hecho sobre el guardián de la distribución competencial: la Corte Suprema de Canadá (SCC). Hasta 1949 los conflictos de competencias entre el Gobierno federal y las provincias era dirimidas por el Comité Judicial del Consejo Privado. Este organismo era la máxima autoridad judicial de Canadá como colonia. Con carácter general este Comité adoptó una jurisprudencia favorable a las provincias en las disputas competenciales con el Gobierno de la Federación¹².

Con posterioridad, a partir de 1949, la Corte Suprema se constituye en la última instancia jurisdiccional en Canadá, y «ha mantenido una interpretación de las cláusulas competenciales de la Constitución de 1867, por lo general más favorable a la expansión de los poderes federales sobre los provinciales¹³», aspecto que tendrá importancia cuando analice las pretensiones quebequesas de una mayor autonomía, en lo relativo a la laicidad.

2. Carta canadiense de Derechos y Libertades

En 1982, el gobierno federal consiguió que, con el acuerdo de todas las provincias — menos Quebec— se adoptara una nueva ley constitucional que, entre otros contenidos que ahora no interesan, incluyera una Carta canadiense de derechos y libertades.

Esto supuso un importante cambio constitucional. Hasta el momento existían —y existen— leyes federales y provinciales contra la discriminación, y leyes que reconocen los derechos de las personas. Todas ellas circunscritas a su ámbito territorial, y a su ámbito material de competencias. No existía una norma constitucional común aplicable a todo el territorio del Estado, a todas las administraciones y a todos los ciudadanos. Los tribunales han recibido de la Carta de Derechos de 1982 un mandato explícito para interpretar los derechos de la Carta y garantizar su reparación cuando ésta sea vulnerada. Se introduce, pues, la posibilidad de que la Corte Suprema hiciera la función Kelseniana de *guardián de la Constitución*, pudiendo expulsar del ordenamiento jurídico cualquier ley de cualquier asamblea legislativa canadiense.

¹² Cfr. CASTELLA ANDREU, JM., *Canadá: un laboratorio del federalismo*, en SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, JJ., *La reforma federal. España y sus siete espejos*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2014, pp. 268-269. Según este autor, el papel del Comité Judicial del Consejo Privado «fue determinante para la evolución en clave descentralizadora de la Federación canadiense al tratarse de una institución lejana y no dependiente de la Federación, facilitaba un acercamiento más ecuaníme».

¹³ IBÍDEM, p. 269: «Últimamente, en *Assisted Human Reproduction Act Reference* [2010], 3 SCR 457, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo aplicó la doctrina de los poderes ancilares e interpretó la competencia en derecho penal de forma amplia de modo que desplaza la competencia en sanidad o la de derechos civiles de las provincias. Redefinió el alcance de la «*The ancillary doctrine*» según la cual (...) aspectos de una norma que serían declarados inválidos por invadir la competencia del otro nivel de gobierno, no lo son por su conexión necesaria con otras partes de la norma válidamente regulados».

3. Tutela federal de la libertad religiosa: *reasonable accommodation*

La Constitución de 1867 otorga al gobierno federal la responsabilidad sobre todos los asuntos interprovinciales e internacionales, como la defensa, las relaciones exteriores, la regulación del comercio interprovincial e internacional, el derecho penal, la ciudadanía, la banca central y la política monetaria¹⁴.

Los gobiernos provinciales, como el de Quebec, tienen competencia en asuntos de carácter regional, por ejemplo, los servicios de educación, salud y asistencia social primaria y secundaria, los recursos naturales, los bienes y los derechos civiles (*Civil Rights*), los tribunales provinciales y municipales e instituciones municipales.

En concreto, en lo que ahora interesa, el art. 92.13 de *Constitution Act* de 1867 sobre *Subjects of exclusive Provincial Legislation*, afirma que:

«In each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say: (...). Property and *Civil Rights* in the Province¹⁵».

En la tradición de la *common law*, la libertad religiosa se incluye dentro de los denominados *Derechos Civiles*,¹⁶ por lo que se deduce que se dispone constitucionalmente que esta materia se reserve a las provincias¹⁷.

¹⁴ En Canadá, la ratificación de los tratados internacionales constituye una prerrogativa del ejecutivo federal, sin que para ello sea óbice que se trate de una materia de competencia federal o provincial. Sigo en este punto a Cfr. WOEHLING, J., *Superposición y complementariedad de los instrumentos nacionales y provinciales de protección de los derechos del hombre en Canadá...*, cit., pp. 94-97.

¹⁵ Cfr. <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/> (último acceso 8 de noviembre 2015).

¹⁶ Art. 2.2 de la *Constitution Act* de 1982 (Fundamental freedoms): «Everyone has the following fundamental freedoms:

(a) freedom of conscience and religion;

(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication;

(c) freedom of peaceful assembly; and

(d) freedom of association».

¹⁷ Hay que matizar esta afirmación. En febrero de 2013 el Gobierno de Ottawa creó un nuevo organismo: *Canada's Office of Religious Freedom*. El objeto de este organismo era promover la libertad religiosa como una prioridad en la política exterior canadiense a través de programas que apoyen esta libertad en todo el mundo. Hay que subrayar que las actividades de esta oficina eran *ad extra*, es decir, para países donde hay evidencia de violaciones graves del derecho a la libertad de religión, no *ad intra*. En efecto este organismo público se incardinó dentro *Department of Foreign Affairs, Trade and Development*, por lo que no tenía competencias en territorio Canadiense: cfr. Cfr. WALLACE, J., WISEMAN, R., *The Promise Of Canada's Office Of Religious Freedom*, en «The Review of Faith & International Affairs», 11 (3), (2013), pp. 52-60, y también, cfr. JOUSTRA, R., *Religious freedom beyond rights: retrospective lessons for Canada from america's office of religious freedom*, en «Review of Faith & International Affairs», 11 (2013), pp. 87-89. Esta

Como quiera que sea, la realidad es que el gobierno federal y, en especial, la Corte Suprema ha desarrollado una política con respecto a la libertad religiosa como derecho fundamental conocido como "reasonable accommodation" que cuenta con amplia aceptación en las provincias, y que ha gozado de un significativo prestigio internacional. Ahora bien, como he anticipado este consenso fue puesto en duda por la introducción en el debate público durante la 40ª legislatura de Quebec (octubre 2012 - abril 2014) de un modelo diferente (interculturalidad), basado en la reafirmación de los valores propios y la identidad diferenciada de Quebec. Como se puede intuir, las perspectivas de ambos modelos son difícilmente compatibles entre sí, y podría haber llevado a un importante conflicto de poderes territoriales (Federación vs. Provincia).

En ese sentido, tiene interés describir, por breve que sea, los rasgos más significativos del aludido acomodo razonable canadiense. Se podría afirmar, en apretada síntesis, que esta construcción científica posee las siguientes características:

- Se reconoce carta de ciudadanía en el ámbito público a las convicciones religiosas personales.
- La igualdad en los derechos a veces requiere trato diferenciado, es decir, la igualdad no es sinónimo de uniformidad¹⁸.
- Se aplica tanto al sector público como al privado¹⁹.
- Se aplica caso por caso, de manera individual. No mediante reglas omnicomprensivas y generales.
- La "accommodation" rechaza la exigencia de un comportamiento excesivo de adaptación a los recién llegados.

RYDER subraya que el trato federal canadiense a este derecho fundamental tiene en su fundamento la convicción que "lo religioso" no queda recluido al ámbito privado de la persona: «the Canadian conception of equal religious citizenship is not confined to a

oficina ha sido suprimida en el año 2016 con el cambio político en el Parlamento que dio el poder al partido liberal a finales del 2015.

¹⁸ Cfr. *R. v. Big M Drug Mart Ltd.*, [1985] 1 SCR 295, 1985 [CanLII 69 \(SCC\)](#). § 124: «The equality necessary to support religious freedom does not require identical treatment of all religions. In fact, the interests of true equality may well require differentiation in treatment».

¹⁹ La jurisprudencia de la Corte Suprema insta al sector privado a facilitar el acomodo razonable, como evidencia la sentencia del caso *Ont. Human Rights Comm. v. Simpsons-Sears*, [1985] 2 SCR 536, [1985 CanLII 18 \(SCC\)](#): cfr. RYDER, B., *The Canadian Conception of Equal Religious Citizenship...*, cit., p. 87: «statutory prohibitions on religious discrimination in all Canadian jurisdictions make it illegal for governments or private actors to erect religious barriers to equal Access to employment, housing or services, unless the actor responsible for creating the barrier can demonstrate that it is not possible to accommodate religious beliefs or practices without undue hardship».

private or religious sphere of belief, worship and practice. Instead, a religious person's faith is understood as a fundamental aspect of his or her identity that pervades all aspects of life. Religious persons cannot be expected to park their beliefs at home or at places of worship. They have a right to participate equally in the various dimensions of public life without abandoning the beliefs and practices their faith requires them to observe²⁰».

En ese sentido, la Corte Suprema Canadiense afirma que ante una ley —o en general una norma o política pública— que persiga un objetivo secular válido y que conlleve algún efecto restrictivo sobre la libertad de religión, existe el derecho a obtener acomodamientos al respecto. Generalmente esa medida de excepción se materializará en forma de exención de la aplicación de la ley (o norma). Ahora bien, esta posibilidad solo será legítima si dicha medida es compatible con el interés público²¹. Con todo, el Gobierno puede denegarla si consigue demostrar que es necesario que la regla de derecho en cuestión se aplique sin exención o, sin ninguna excepción suplementaria a las que ya estaban previstas por la legislación existente. Nótese que la carga de la prueba la tiene la administración pública, no el particular administrado.

Un ejemplo paradigmático de cuanto estoy exponiendo, fue la aplicación de este principio a la conocida *Royal Canadian Mountain Police*, icono mundialmente conocido de este país. Su uniforme oficial exige un tipo específico de sombrero, que era incompatible con las creencias y convicciones de algunas confesiones religiosas. En 1990, se admitió al primer policía de religión sikh. Para ello, dadas las prescripciones religiosas de esta comunidad, según la cual deben llevar (los hombres) siempre cubierta la cabeza con un turbante, se diseñó un turbante específico para trabajar en ese cuerpo de policía, en lugar del oficial sobrero modelo *Stetson*²².

He aludido que, con carácter general, el *reasonable accommodation* suele consistir en la inaplicación de una norma en un caso concreto y singular, permaneciendo su vigencia para la generalidad de la ciudadanía²³. No obstante, no es la única forma posible que esta acomodación puede adoptar. El acomodamiento puede residir en poner a disposición de los miembros de determinadas comunidades algunas instalaciones. En

²⁰ RYDER, B., *The Canadian Conception of Equal Religious Citizenship...*, cit., p. 88.

²¹ Sigo en este punto a WOEHLING, J., *La libertad de religión, el derecho al acomodamiento razonable y la obligación de neutralidad religiosa del estado en el derecho canadiense*, en «Revista catalana de Dret Públic», 33 (2006), pp. 369-403.

²² Se cuestionó que esta decisión pudiera ser contraria a la libertad de religión de los ciudadanos que tuvieran contacto con policías que llevaran atributos religiosos sikhs. En el caso *Grant v. Canada (Attorney General)*, [1995] 1 FCR 158, 1994 [CanLII 3507 \(FC\)](#), el Tribunal Federal (Federal Court) rechazó este argumento.

²³ A modo de ejemplo, la norma que prohíbe la posesión de armas en los centros docentes. Esta regla impide a los fieles sikhs llevar la daga ritual a la que están obligados por sus creencias. El acomodamiento consiste en prever un régimen de excepción que les permita poder llevar su puñal a la escuela con unas determinadas condiciones. Se analizará en el epígrafe 1.3 de este trabajo.

ese sentido, la posibilidad de establecer un régimen de comidas en los establecimientos públicos sin carne de cerdo (por ejemplo en un comedor escolar o militar)²⁴. En ese sentido, tampoco se advierte que exista un límite económico claro al acomodo razonable, es decir, algunas de las medidas de acomodo razonable sí implican más gasto público y, sin embargo, habitualmente no se ha objetado esa cuestión por los detractores de esta técnica jurídica. Lo cierto es que en Canadá, como en el resto del mundo «todas las decisiones jurídicamente relevantes se adoptan en condiciones de escasez»²⁵, pero parece que la (necesaria) lógica de costes/beneficios no es aplicable al caso de los derechos fundamentales más básicos²⁶.

A ello hay que añadir que el acomodamiento puede ser establecido de modo imperativo por un órgano jurisdiccional. Ahora bien, dada la jurisprudencia recaída por la Corte Suprema al respecto, se ha extendido la “cultura pública” o la práctica de llegar a acuerdos con las administraciones públicas que eviten conflictos ante los tribunales. A este respecto se puede aludir al convenio con un ayuntamiento de la provincia de Quebec que reservó el uso de la piscina municipal durante 3 horas a la semana a los grupos musulmanes, periodo durante el cual se excluía a los demás usuarios, con el fin de que pudieran bañarse únicamente personas del mismo sexo²⁷.

II. QUEBEC: UNA PROPUESTA PARA SUSTITUIR EL MULTICULTURALISMO POR LA LAÏCITÉ

Descrito con precedencia, a grandes rasgos, el trato dispensado a la libertad religiosa por las administraciones públicas y por los tribunales en las últimas décadas, se puede analizar el enorme cambio de paradigma constitucional que se pretendió desarrollar en Quebec entre el año 2013 y 2014. No es ocioso subrayar que -como se verá- las vicisitudes políticas hicieron fracasar este proyecto de reforma, pero sigue manteniéndose en algunos sectores de la sociedad quebequesa la voluntad de

²⁴ En cuanto a los requisitos que ha de satisfacer una persona cuando así lo denuncia, y que legitima la adopción de medidas de acomodo, me remito a GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., *Simbología y prácticas religiosas en los espacios públicos en Canadá...*, cit., pp. 7-8, en lo relativo a su comentario a la Sentencia del caso *Syndicat Northcrest v. Amselem*, [2004] 2 SCR 551, 2004 SCC 47 ([CanLII](#)).

²⁵ DOMÉNECH PASCUAL, G., *Por qué y cómo hacer análisis económico del Derecho*, en «Revista de administración pública», 195 (2014) p. 103.

²⁶ Sobre el denominado *análisis económico del Derecho* me remito a: *Ibidem*, pp. 99-133: «Nada es gratis, ni siquiera para el Leviatán» (p. 103).

²⁷ La búsqueda de mecanismos alternativos a la resolución de conflictos ha propiciado, incluso, que en la provincia de Ontario se acudiese al arbitraje religioso en la comunidad musulmana en cuestiones de derecho de familia entre el año 1991 al 2005: cfr. COMBALÍA SOLÍS, Z., *Arbitraje, multiculturalidad e Islam: el caso canadiense*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 16 (2008).

separarse del modelo federal, y construir un modelo propio, con principios diferentes²⁸. No es, pues, un debate cerrado.

El aludido modelo que la provincia de Quebec quiso implementar, y que suponía una ruptura con las políticas precedentes tanto a nivel federal como provincial, ponía el acento en la integración social y comunitaria de los nuevos ciudadanos en la comunidad quebequesa. Se trataba de unas nuevas políticas públicas del Gobierno de Pauline Marois del *Parti Québécois* (PQ)²⁹.

A grandes trazos, en efecto, se reconoce tanto la mayoría, como las minorías, pero apunta a la existencia de una identidad nacional quebequesa compartida que trasciende las identidades iniciales personales, sean de origen étnico, sean de origen religioso³⁰. En esa pretendida identidad común, lo religioso no tiene, o no debe tener, protagonismo. Se podría decir que los partidarios de *Charte des valeurs québécoises* (en adelante también CVQ) entienden que forma parte de su identidad cultural una comprensión estricta de la neutralidad, que concibe que las prácticas religiosas y la manifestación externa de pertenecía a alguna determinada confesión, pertenecen a la esfera privada, y que no tiene cabida en el ámbito público³¹. Se postula una «convergence culturelle» de los

²⁸ Cfr. JUKIER, R., WOEHLING, J. *Religion and the secular state in Canada* (2010), en MARTINEZ-TORRÓN, J., COLE DURHAM, W. (eds.) *Religion and the secular state: national reports*, Washington: International Center for Law and Religious Studies, 2010, pp. 183-212.

²⁹ Cfr. MILIANQUEROL, J., *El acuerdo del seny*, Madrid: Unión Editorial, 2014, p. 166-167: «Tras nueve años de gobierno liberal (...) la victoria del Partido Quebequés (PQ) en las elecciones provinciales de septiembre de 2012 no podían leerse en clave de aumento del separatismo. El PQ perdió votantes y solo la debacle de un Partido Liberal, con problemas de renovación y de corrupción, tras tantos años de poder, le dio la victoria (...) Tras poco más de año y medio en el Poder la líder del PQ, Pauline Marois, decidió convocar elecciones para conseguir la amplia mayoría que le vaticinaban las encuestas (...) el PQ dejaba a medias una legislatura después de años de travesía por el desierto de la oposición. El resultado ha sido una victoria por mayoría absoluta (70 escaños de 125) del Partido liberal y una de las derrotas más sonadas de la historia del PQ».

³⁰ Cfr. BOSSET, P., *Políticas estatales de protección de la libertad religiosa y relaciones con las confesiones*, en *I Congreso Internacional sobre Gestión del Pluralismo Religioso* organizado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. (pro manuscrito). El Profesor Pierre Bosset es académico de la *Université du Québec à Montréal* (Canadá).

³¹ Cfr. JUKIER, R., WOEHLING, J. *Religion and the secular state in Canada...*, cit., p. 158: «A “strict” or “rigid” conception of secularism would accord more importance to the principle of neutrality than to freedom of conscience and religion, attempting to relegate the practice of religion to the private and communal sphere, leaving the public sphere free of any expression of religion. Also termed “a-religiousness,” this concept of secularism is obviously less compatible with religious accommodation, as well as antithetical to the recognition of the place of pluralism in the modern state». Y también: COURTOIS C.-P., *La nation québécoise et la crise des accommodements raisonnables: bilan et perspectives*, en «International Journal of Canadian Studies / Revue internationale d'études canadiennes», 42 (2010) p. 283-306: «Ainsi, la question des accommodements raisonnables qui a soulevé un débat de grande ampleur dans l'opinion publique québécoise de 2006 à 2008 nous paraît poser une question de modèle d'intégration, mais aussi de modèle de démocratie (notamment au sujet de la place de la religion dans l'espace public), alors que d'un côté des principes canadiens, articulés dans la charte de 1982, et de l'autre des principes québécois, exprimés dans plusieurs lois et politiques québécoises, mais aussi d'une certaine

nuevos ciudadanos en la «culture nationale commune du Québec³²» que tiene en su centro, a juicio del PQ, entre otros principios, el de la laicidad de corte francés.

Para analizar el modelo propuesto para Quebec por el *Parti Québécois* (PQ), voy a dividir mi exposición en dos momentos. En un primer punto mencionaré algunos supuestos que han creado polémica en la provincia francófona en los últimos años, y que ayudan a situar el marco sociológico y legal de la cuestión. Se trata de una suerte de antecedentes que explican el porqué de las controvertidas propuestas de esta formación política. A continuación analizaré el proyecto de ley provincial para aprobar una *Quebec Charter of Values* (CVQ) en el año 2013³³, con importantes restricciones a la libertad de los empleados públicos y que, con independencia de toda valoración material, como he adelantado, suscitó una áspera polémica entre el gobierno de Ottawa, y el ejecutivo quebequés entonces en el gobierno, dentro de las reiteradas tensiones políticas entre esta provincia y la Federación.

1. Antecedentes

A este respecto, como polémicas predecesoras del proyecto de CVQ, y a modo de ejemplo, cabe mencionar:

- Controversia alrededor del rezo de oraciones en las reuniones municipales.
- Controversia sobre el uso de prendas de especial significado religioso por parte de docentes.
- Controversia sobre el *Kirpan*: reprobación de la Corte Suprema por la denegación quebequesa de acomodo razonable en el ámbito escolar

1.1. Controversia alrededor del rezo de oraciones en las reuniones municipales

Desde su génesis como territorio de acogida de oleadas de inmigrantes europeos anglicanos, católicos y protestantes, Canadá siempre ha sido una sociedad plural. Este origen decantó en múltiples manifestaciones ecuménicas. Una de ellas es la costumbre de iniciar los plenos municipales con una plegaria cristiana dirigida habitualmente por el alcalde de la localidad.

Esta tradición empezó a desaparecer con la paulatina secularización de la sociedad a la que ya he aludido en la introducción. Pese a todo, esta práctica se mantuvo en

manière appuyés par l'opinion publique critique des accommodements raisonnables, se sont confrontés» (p. 284).

³² Cfr. IBIDEM, p. 290.

³³ O también denominado *Charte des valeurs québécoises*.

algunas corporaciones locales sin generar polémica sea por considerarlo parte de la tradición y la historia de Canadá, sea porque quien no quisiese participar, no estaba obligado a ello.

En todo caso, en las últimas décadas algunos ciudadanos han solicitado el cese de esta práctica, y ante alguna negativa municipal al respecto han acudido a los tribunales para obligar a los ayuntamientos a abandonar esta costumbre.

En particular, tres casos conforman el precedente judicial actual de Canadá. Hay que destacar que dos de ellos tienen su origen en un Ayuntamiento quebequense, y constituyen un antecedente relevante para la CVQ.

En primer lugar, un punto en común de los tres casos es que la parte actora alegó una violación de su derecho individual de libertad religiosa y de conciencia por el rezo de una oración cristiana al inicio de una sesión municipal. Denunciaba que, de alguna manera, se le obligaba a la recitación de estas preces, lo que vulneraba la vertiente negativa de la libertad religiosa, esto es, a no pertenecer a ninguna religión, y no verse obligado a participar en ningún culto religioso. Se venía a decir que se trataba de una imposición de los valores cristianos en las reuniones del Ayuntamiento.

Las administraciones municipales demandadas alegaron la raíz histórica de esta práctica cultural³⁴, de modo que la conservación de esta tradición era un objetivo secular legítimo, y que ello no vulneraba la Constitución, ni la Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 1982. Se añadía, *a fortiori*, que no se obligaba a los asistentes a participar de éstas.

Las primeras resoluciones judiciales fueron favorables a las pretensiones de los actores, habida cuenta que, tras distintas vicisitudes procesales, y recursos a instancias jurisdiccionales superiores, se concluyó que esta práctica cultural-religiosa era incompatible con la debida neutralidad que debían respetar los Poderes públicos canadienses, y que se violaba la libertad religiosa del recurrente.

En concreto, se suele citar a este respecto dos sentencias, una dictada por Tribunal de Derechos Humanos de Quebec (2006), otro por el Tribunal de Apelación de Ontario (1999). Respectivamente:

- Caso *Freitag v. the Corporation of the Town of Penetanguishene*, de 23 de setiembre de 1999³⁵.

- Caso *Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la*

³⁴ “Cultural”; adjetivo cuya primera acepción en el DRAE (23ª edición) es: «1. adj. Perteneciente o relativo al culto religioso». No deriva del sustantivo “cultural”.

³⁵ *Freitag Freitag v. Penetanguishene (Town)*, 1999 [CanLII 3786 \(ON CA\)](#).

jeunesse) v. *Laval (Ville)*, de 22 de septiembre de 2006³⁶.

En definitiva, se afirmó que se vulneraba la libertad religiosa de aquellos canadienses que no querían participar en este acto religioso.

Sin embargo, se volvió a suscitar controversia varios años más tarde (2013) cuando una nueva resolución judicial se separa de estos precedentes, y ampara la continuidad de esas plegarias en las sesiones municipales. Por su relevancia procedo a detallar el *iter* procesal de esta sentencia.

A raíz de una demanda judicial de un ciudadano contra la ciudad de Saguenay (Quebec), la *Quebec Human Rights Tribunal* en 2011 dictaminó que estas oraciones previas al inicio de una sesión municipal violaban la libertad religiosa y la no discriminación. Hasta este momento, pues, todo en consonancia con la jurisprudencia precedente de 1999 y 2006, ya citada. Sin embargo, para sorpresa de quienes postulaban una neutralidad estricta, años después, un tribunal de apelaciones de Quebec³⁷, afirmó que la mencionada plegaria no violaba la neutralidad religiosa del Estado Canadiense: Sentencia del caso *Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois*, de 27 de mayo de 2013³⁸. En ese sentido, es relevante transcribir la *ratio decidendi* de la citada resolución judicial:

«I am inclined, for the purposes of this appeal, to adopt the concept of “benevolent neutrality” used by the author José Woehrling to attempt to better define the parameters of the State’s duty of religious neutrality. According to this author, benevolent neutrality is expressed by the respect of all religions, placed on equal footing, without either encouraging or discouraging any form of religious or moral conviction relating directly or indirectly to atheism or agnosticism»³⁹.

Obsérvese que la sentencia quebequense que avala las plegarias en los ayuntamientos es de mayo de 2013, y el proyecto de CVQ es de noviembre de 2013. Diversos sectores sociales y políticos de esta provincia (los partidarios de la citada carta de valores) estaban manifiestamente en contra de esta sentencia. Entendían que estas

³⁶ *Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) v. Laval (Ville)*, 2006 [CanLII 33156 \(QC TDP\)](#). En este litigio comparece como parte codemandante una entidad privada denominada *Mouvement Laïque Québécois* que tiene como objeto social la promoción de la libertad religiosa y de conciencia, y la secularización de las entidades públicas en Quebec.

³⁷ Quebec Court of Appeal.

³⁸ *Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois*, 2013 [QCCA 936 \(CanLII\)](#). La conclusión del magistrado GUY GAGNON, J.A es muy elocuente: «I agree with the appellants that the neutrality of the City has not, however, been compromised by these references to its cultural and historical heritage. Overall, objectively, there is no real conflict between Simoneau’s moral convictions and the events reported».

³⁹ *IBIDEM*, § 76.

manifestaciones religiosas tienen su ámbito propio en la familia, o en el entorno privado, no en el público. Todo ello alimentaba la idea de que era necesaria una intervención legislativa para preservar la *laïcité*, también de la actuación de los tribunales. Como era de esperar, esta segunda sentencia fue recurrida ante la Corte Suprema Canadiense, que se pronunció al respecto en el año 2015.

En efecto, la sentencia del caso *Mouvement laïque québécois v. Saguenay (City)*, de 15 abril de 2015⁴⁰ del Alto Tribunal Canadiense anuló la resolución de la segunda instancia, y ordena el cese de las citadas plegarias. Sostiene que esta práctica, pese a estar avalada por la historia⁴¹, no respeta la neutralidad de los Poderes Públicos. Con todo, en sus consideraciones *obiter dicta* resulta relevante que el citado tribunal añada que «Neutrality is required of institutions and the state, not individuals⁴²». Es un inciso que hay que leer como una advertencia del SCC a propósito de algunas peticiones al respecto de las prendas de ropa de especial significado religiosa en los empleados públicos canadienses y, en concreto, de los quebequeses, como expondré al estudiar la CVQ.

La sentencia afirma, en ese sentido, que «On the contrary, a neutral public space free from coercion, pressure and judgment on the part of public authorities in matters of spirituality is intended to protect every person's freedom and dignity. The neutrality of the public space therefore helps preserve and promote the multicultural nature of Canadian society enshrined in s. 27 of the Canadian Charter. Section 27 requires that the state's

⁴⁰ *Mouvement laïque québécois v. Saguenay (City)*, [2015] 2 SCR 3, [2015 SCC 16 \(CanLII\)](#).

⁴¹ A este respecto, es interesante el ponderado juicio de GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ relativo a las primeras sentencias (Caso *Québec v. Laval* y Caso *Freitag v. the Corporation of the Town of Penetanguishene*) que creo que sigue teniendo actualidad tras la Sentencia del SCC: «La valoración de los hechos que han realizado quizá sea válida en el contexto canadiense, donde la sociedad ofrece una carácter más multicultural de lo que puedan ser otros lugares como España, y donde, habida cuenta de la reciente formación del Estado, probablemente no haya habido aún tiempo suficiente para consolidarse conductas de origen religioso, pero con significado también -o incluso predominantemente- cultural. Por ello, la lesión de la libertad religiosa de quien asiste a esos actos es posible que, en ese contexto sea tal, pero no por ello deberíamos trasladar automáticamente estas pautas de ponderación a otros lugares. De este modo, en aquellos lugares donde existen estas tradiciones y un significado no sólo religioso sino también cultural de hechos como recitar oraciones, ofrendas florales, poner belenes o árboles de Navidad en centros públicos, sería más difícil demostrar la lesión de los derechos fundamentales. Por otra parte, cuando esa vulneración no es del todo clara, podemos preguntarnos hasta qué punto ha de ser en todo caso la mayoría quien haya de tolerar a la minoría y facilitar su acomodo, en lugar de ser ésta -como ha adelantado la doctrina constitucional alemana- quien haga un esfuerzo por comprender y aceptar los actos mayoritariamente queridos»: GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., *Simbología y prácticas religiosas en los espacios públicos en Canadá...*, cit. p. 31.

⁴² *Mouvement laïque québécois v. Saguenay (City)*, [2015] 2 SCR 3, [2015 SCC 16 \(CanLII\)](#), § 74. «By expressing no preference, the state ensures that it preserves a neutral public space that is free of discrimination and in which true freedom to believe or not to believe is enjoyed by everyone equally, given that everyone is valued equally. I note that a neutral public space does not mean the homogenization of private players in that space. Neutrality is required of institutions and the state, not individuals».

duty of neutrality be interpreted not only in a manner consistent with the protective objectives of the Canadian Charter but also with a view to promoting and enhancing diversity».

Con todo, aquí se puede observar como el interculturalismo estricto pretendido en la CVQ no es una arquitectura legal sin problemas. Apelar a una identidad colectiva, de la que emanan importantes consecuencias constitucionales y legales, plantea decidir o delimitar qué forma parte (y qué no forma parte) de esa identidad, y quién lo decide. En el caso que nos ocupa, el Tribunal de segundo grado apreció que estas oraciones eran herencia de las oleadas migratorias europeas que conformaron Canadá, todas ellas con raíces cristianas. En algún sentido, parece que este órgano jurisdiccional entendía que estas prácticas culturales tradicionales forman parte de la historia y de la idiosincrasia del pueblo quebequés, por lo que, a su juicio, no se violaba la aconfesionalidad del Estado. No son de la misma opinión otros sectores de la sociedad quebequesa como, por ejemplo, los redactores de la CVQ, que estudiaré más adelante. Los partidarios de la *strict neutrality* también apelan a una identidad común, en este caso secularizada, y en la que lo *trascendente* no forma parte, o más bien, no puede tener carta de ciudadanía en el debate público, ni conformar la identidad cultural de la sociedad quebequesa.

1.2. *Controversia sobre el uso de prendas de especial significado religioso por parte de docentes*

Con carácter general, se puede afirmar que los órganos jurisdiccionales canadienses no han puesto objeciones a que los profesores vistan prendas con significado religioso en los centros docentes oficiales, pese a las pretensiones de los sectores que apuestan por una neutralidad estricta. A este respecto se puede aludir a dos sentencias de la *Federal Court*⁴³:

- Caso *Kaya v. Canada*, de 14 de enero de 2004⁴⁴.
- Caso *Sicak v. Canada*, de 11 de diciembre de 2003⁴⁵.

No obstante, la nueva política que se quería implementar en la CVQ quería, precisamente, invertir la jurisprudencia al respecto, y prohibir en todos los empleados públicos el uso de prendas de vestir, o accesorios personales de especial significado religioso.

⁴³ Órgano jurisdiccional central que conoce, entre otras materias, de los litigios contra la administración Federal canadiense. No confundir con la SCC.

⁴⁴ *Kaya v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2004 FC 45 \(CanLII\)](#).

⁴⁵ *Sicak v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, [2003 FC 1457 \(CanLII\)](#).

1.3. Acomodo razonable de la Corte Suprema para el uso de la daga ritual sikh (Kirpan) en el ámbito escolar quebequense

En marzo de 2006, la Corte Suprema revocó una sentencia del Tribunal de Apelación de Quebec⁴⁶ e invalidó la decisión de una junta escolar de Montreal que había prohibido a los alumnos de religión sikhs portar el cuchillo kirpan en sus escuelas, de la misma manera que se prohíben otras armas blancas⁴⁷.

La Corte Suprema revocó esta decisión en nombre de la Carta Canadiense de 1982, interpretando las normas provinciales quebequesas desde esta disposición Constitucional federal.

El Alto Tribunal entendió que constituía una discriminación religiosa no permitir a un varón de religión sikh llevar un kirpan en una escuela de titularidad pública⁴⁸. Esta sentencia creó mucha polémica y oposición en los sectores de la sociedad quebequesa que han avalado y sostenido la CVQ⁴⁹. En ese sentido, se puede afirmar que la controversia sobre esta daga ceremonial constituye otro antecedente, como reacción, claro de este proyecto de ley.

2. Charte des valeurs québécoises (CVQ)

Como he adelantado, a continuación, voy a desarrollar el proyecto de ley quebequense sobre Carta de Valores, o *Charte de la laïcité*, para esa provincia, presentada en noviembre de 2013. Oficialmente se denominó *Projet de loi n° 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement*⁵⁰. La doctrina y la opinión pública se referían a ella como *Quebec Charter of Values* o *Charte des*

⁴⁶ El Tribunal de Apelación de Quebec concluyó que en este supuesto no era aplicable la doctrina del acomodo razonable dado el riesgo para la seguridad para los centros docentes que implica portar estas dagas ceremoniales. Con todo no se acreditó ningún acto violento relacionado con el Kirpan.

⁴⁷ *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, [2006] 1 SCR 256, [2006 SCC 6 \(CanLII\)](#). Había ya algunos precedentes en algunos tribunales menores: cfr. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., *Simbología y prácticas religiosas en los espacios públicos en Canadá...*, cit., p.18 nt.68. Sobre la historia del sikhismo y del Kirpan, cfr. CAÑAMARES ARRIBAS, S., *Libertad religiosa y seguridad pública en la experiencia jurídica canadiense*, en «Ius Canonicum»,94 (2007), pp. 530-531.

⁴⁸ Para un estudio detallado de la citada sentencia, recomiendo CAÑAMARES ARRIBAS, S., *Libertad religiosa y seguridad pública en la experiencia jurídica canadiense...*, cit., pp. 535-541.

⁴⁹ Cfr. COURTOIS C.-P., *La nation québécoise et la crise des accommodements raisonnables: bilan et perspectives...* cit. p. 287:«Car en matière de sécurité, le port du kirpan est interdit à l'intérieur de la Cour suprême elle-même!».

⁵⁰ *Gazette Officielle du Québec*, 27 novembre 2013, 145e année, no 48.

valeurs québécoises (CVQ). Como he destacado, se trataba de una apuesta propia del *Parti Québécois* (PQ).

El modelo federal adopta y favorece articular la sociedad como un mosaico de culturas y ciudadanos. El modelo que la CVQ quería promover (y de alguna manera imponer) era la integración de todos en un comunidad política nacional, con un acervo político, cultural y cívico propio⁵¹.

Hay que recalcar que, si hubiera sido aprobada, significaría alejarse del estatuto jurídico federal de la libertad religiosa que ha ido construyendo la Corte Suprema. Todo ello supondría un nuevo reto a las relaciones dentro de la Federación Canadiense entre el gobierno de Ottawa y de Quebec⁵², y un fuerte rechazo de parte de la sociedad civil⁵³.

Como he expuesto, el modelo federal apuesta por la multiculturalidad y la integración de los nuevos ciudadanos, no la asimilación o la exclusión. Se podría afirmar que la propia *Canadian Charter of Rights and Freedoms* de 1982 asume este paradigma en su art. 27 cuando establece que: «this Charter shall be interpreted in a manner consistent with the preservation and enhancement of the multicultural heritage of Canadians».

El núcleo de la propuesta del PQ está constituido por dos elementos. El primero es la implementación de una regulación restrictiva sobre la indumentaria de especial significado religioso de los empleados de la administración pública quebequense, habida cuenta que actualmente en todo Canadá está permitido que el personal al servicio de las administraciones públicas utilice ropa y accesorios religiosos en su indumentaria personal. En ese sentido, el art. 5 del proyecto de ley se titula “Restriction on wearing religious symbols” y establece que los empleados públicos, en el ejercicio de sus funciones, no deben usar objetos tales como gorros, ropa, joyas u otros adornos que, por su naturaleza visible, indiquen abiertamente una afiliación religiosa⁵⁴. Ello incluye el

⁵¹ Cfr. COURTOIS C.-P., *La nation québécoise et la crise des accommodements raisonnables: bilan et perspectives...* cit. p. 289: «au lieu de favoriser la conception de la société comme mosaïque, le Québec favorise l'intégration à la communauté politique nationale, intégration à la fois culturelle et civique».

⁵² También constituiría una evolución del modelo de relación Estado/confesiones religiosas. De un sistema separatista moderado, a uno estricto como el francés. Como he señalado en la introducción, me circunscribiré al tratamiento de la libertad religiosa como derecho fundamental.

⁵³ Cfr. BERGER, P., *Quebec Rejects Secularism*, «The American interest», (2014): «It was estimated that 600,000 public employees not conforming to these rules could potentially lose their jobs. As was to be expected, a large number of religious groups (Christian, Muslim, Jewish) and secular human rights organizations vehemently opposed the Charter as a violation of religious freedom». Accesible en www.the-american-interest.com (última visita 29 de septiembre de 2016).

⁵⁴ Restriction on Wearing Religious Symbols «5. In the exercise of their functions, personnel members of public bodies must not wear objects such as headgear, clothing, jewelry or other adornments which, by their conspicuous nature, overtly indicate a religious affiliation».

Hiyab islámico⁵⁵ en todas sus modalidades, la *kipá*, el turbante *sikh* o un crucifijo cristiano que sea ostentoso y visible.

El segundo elemento está constituido por la imposición de la obligación a los ciudadanos que accedan a los servicios públicos, de dirigirse a los empleados públicos con la cara descubierta («face uncovered»)⁵⁶. En el caso de que se solicite un acomodo al respecto, es decir, seguir recibiendo la atención de los servicios públicos, pero con la cara cubierta, el proyecto de Ley expresamente señala que se rechazará esa petición si es necesario por razones de seguridad, de identificación personal o por el nivel de comunicación necesario.

Como se puede ver, la contradicción entre las políticas públicas canadiense (*reasonable accommodation*) y la nueva política quebequense son más que notables.

A mi juicio, tanto por motivos competenciales, como por motivos sustantivos, la CVQ hubiera desencadenado una guerra judicial y constitucional que acabaría en una última instancia en la Corte Suprema Canadiense. El o los recursos contra la ley quebequesa se hubieran fundado sobre la base de las garantías constitucionales de libertad de religión y la no discriminación, y sobre el modelo federal de tutela y gestión de la libertad religiosa. En especial, se alegaría la violación de la Carta canadiense de Derechos y Libertades de 1982, que forma parte de la Constitución del país. Como he señalado, el modelo federal se caracteriza por la *reasonable accommodation*, por lo que una prohibición tan genérica y omnicomprendensiva de los signos religiosos para todos los empleados públicos al servicio de la administración provincial de Quebec es muy probable que se declarase desproporcionada en relación con el objetivo de garantizar la neutralidad del Estado, y —por tanto— que es inconstitucional.

Como he adelantado, el ejecutivo provincial que pretendía implementar estas medidas perdió las elecciones provinciales, por lo que este proyecto ha quedado arrinconado en el “baúl de los recuerdos políticos”, si es posible hablar en estos términos. No obstante, nada impide que, en el futuro, nuevas y coyunturales mayorías parlamentarias en Quebec puedan rescatar ese proyecto, pues no ha habido una renuncia del PQ a esta nueva política. Y, en ese sentido, tiene sentido su análisis, como un ejemplo de derecho comparado, sea como inspiración para iniciativas relacionadas

⁵⁵ Según el DRAE (23ª ed.) se trata de un sustantivo masculino que deriva «Del ár. ḥiġāb. 1. m. Pañuelo usado por las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza».

⁵⁶ «Art. 7. Persons must ordinarily have their face uncovered when receiving services from personnel members of public bodies. How this obligation applies must be specified by the public body in its implementation policy, in accordance with the second paragraph of section 22 (...).

When an accommodation is requested, the public body must refuse to grant it if, in the context, the refusal is warranted for security or identification reasons or because of the level of communication required».

con esta cuestión, sea para ejemplo de políticas que tutelan de modo deficiente los derechos fundamentales.

III. CONCLUSIÓN

La jurisprudencia sobre la accommodation es un nuevo elemento de un debate más amplio sobre la relación entre la Charte des valeurs québécoises (CVQ), la Corte Suprema, y el Quebec nacionalista⁵⁷.

En efecto, dados los antecedentes que he estudiado relativos a la distribución competencial en la Carta Magna Canadiense (epígrafe I), así como a los precedentes que motivan específicamente la propuesta de una CVQ (epígrafe II), se intuye que la política federal de *accommodation* asume una dimensión adicional en Quebec. No es solo una cuestión de los límites de los derechos fundamentales. Es decir, se ha convertido en parte de la política de la plurinacionalidad de Canadá, de la construcción de unas bases comunes de convivencia en toda la Federación. Y ello, qué duda cabe, choca con la fuerte personalidad de la provincia francófona. CHOUDHRY afirma, en ese sentido, que la *Charter de 1982* constituye un «instrument of pan-Canadian nation building⁵⁸». Con matices (más críticos), se puede observar que a esta misma conclusión llegan algunos autores francófonos⁵⁹.

A mi juicio, sin embargo, este choque de intereses entre la federación (recentralizadora) y Quebec (descentralizadora) corre el riesgo de poner en segundo lugar la tutela de los derechos fundamentales, en este caso, la libertad religiosa: «In

⁵⁷ Cfr. CHOUDHRY, S., *Rights Adjudication in a Plurinational State: the Supreme Court of Canada, Freedom of Religion, and the Politics of Reasonable Accommodation*, en «Osgoode Hall Law Journal», 50 (2013), p. 579: «On a range of particular examples, respondents in the RoC were much more willing to accept claims for accommodation than Quebecers, for example permitting Muslim women who wear hijabs to teach in public schools (75% in the RoC versus 48% in Quebec), permitting Muslim girls to wear hijabs in public schools (70% in the RoC versus 43% in Quebec), permitting Jewish physicians to wear yarmulkes in hospitals (75% in the RoC versus 47% in Quebec), and permitting prayer facilities in colleges or universities (66% in the RoC versus 33% in Quebec). "The Bouchard-Taylor Report cited other poll findings that reached the same conclusion. These findings are buttressed by anecdotal evidence: In no other province are questions of accommodation as intense or as central to provincial politics, especially during provincial election campaigns. Indeed, nothing approaching Bill 94 and the Quebec Charter of Secularism has been proposed by any major political party in the RoC».

⁵⁸ IBIDEM, p. 579: «I link this line of case law to an earlier episode of Canadian constitutional politics when the *Charter*, as the instrument of pan-Canadian nation building, was used to intervene in our seemingly endless debates over national unity», p. 580. También, IDEM, *Bills of Rights as Instruments of Nation Building in Multinational States: The Canadian Charter and Quebec Nationalism*, en KELLY, J., MANFREDI, C., (eds.), *Contested Constitutionalism: Reflections on the Canadian Charter of Rights and Freedoms*, Vancouver: UBCpress, 2009, pp. 233-250.

⁵⁹ Cfr. COURTOIS C.-P., *La nation québécoise et la crise des accommodements raisonnables: bilan et perspectives...*, cit. p. 282: «Qui définit les règles de l'intégration québécoise? Les institutions fédérales, en fonction d'une charte inscrite dans une constitution à laquelle le Québec n'a jamais adhéré, ou le Québec et les citoyens québécois?».

short, questions of accommodation have become a point of cleavage between Quebec and the RoC»⁶⁰. En otras palabras, las legítimas discrepancias sobre la distribución territorial del poder no pueden (o no deben) realizarse a expensas de la tutela de los derechos fundamentales. De la literatura jurídica analizada parece desprenderse que el debate constitucional, político y mediático subordinó la libertad religiosa de individuos y confesiones a una voluntad de construcción nacional, sea del signo que sea⁶¹.

En este sentido, creo oportuno recordar que, como decía BÖCKENFÖRDE, «El núcleo del Estado de Derecho es, en su concepción clásica, la garantía de la libertad de los ciudadanos»⁶². Para un observador externo, por tanto, no deja de sorprender que en Quebec esta garantía, o, mejor dicho, el alcance de esa garantía en el ámbito religioso, sea una pieza más en un complejo tablero político entre esta provincia y la federación. El centro de atención no era la libertad religiosa de las personas -o las entidades religiosas en que se institucionaliza este derecho fundamental- sino las aspiraciones políticas de un sector de la población.

Hay que añadir, para no inducir a error, que la CVQ fue un proyecto redactado desde la unilateralidad. Es decir, la unilateralidad es, en cuanto cualidad de unilateral, aquello que se refiere a un solo aspecto o viene de una sola parte⁶³. En efecto, pese a los intentos gubernamentales de presentar la CVQ como una demanda de la propia sociedad quebequesa, lo cierto es que se trató de una medida que no contó con la aprobación o aquiescencia mayoritaria de la población. El gobierno del PQ quiso implementar este proyecto sin disponer (ni antes ni después de las elecciones provinciales de 2014) ni la mitad de los votos. Ciertamente contaba con el apoyo de algunas entidades humanistas muy activas, con relevante presencia en el foro público quebequense, que apostaban por una laicidad de corte francés, de algún modo heredero

⁶⁰ CHOUDHRY, S., *Rights Adjudication in a Plurinational State: The Supreme Court of Canada, Freedom of Religion, and the Politics of Reasonable Accommodation...*, cit., p. 589.

⁶¹ A mi juicio, salvando las distancias, y por aplicación analógica, por estas razones es severamente criticable que en el preámbulo de la catalana *Llei 16/2009, de 22 de julio, dels centres de culte* se afirme que: «D'aquesta manera, i des de la col·laboració, vol enfortir uns valors que ja caracteritzen l'espai comú

de la nostra societat: la convivència, el respecte a la pluralitat, la igualtat en els drets democràtics i la responsabilitat de tota la ciutadania, sense discriminacions de cap mena, *en la construcció nacional de Catalunya*». La cursiva es añadida. Obsérvese como se instrumentaliza en esta ley catalana el fenómeno religioso a una opción política (sin duda legítima) como es la «*construcció nacional de Catalunya*». Probablemente muchos creyentes o confesiones pueden (también legítimamente) no querer participar en este ideal político, o incluso que sea contrario a sus convicciones religiosas.

⁶² BÖCKENFÖRDE, E.W., *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*, Madrid 2000, p. 21.

⁶³ Según el DRAE (23ª ed.) Unilateral se define en su primera acepción como: «adj. Que se refiere o se circunscribe solamente a una parte o a un aspecto de algo».

intelectual de la III República (*laïcité de Combat*)⁶⁴. Pero es más cierto que la historia enseña que la unilateralidad no funciona en las sociedades diversas, y Canadá - incluyendo Quebec- es una sociedad en extremo plural. Y ello ha pasado factura electoral a sus partidarios. Es muy probable que una de las causas del notable descalabro electoral del PQ del 2014 fuera, precisamente, esta apuesta de laicidad estricta⁶⁵.

La propuesta que subyace en la CVQ es una suerte de convergencia cultural para los nuevos ciudadanos de Quebec en una comunidad humana a la que se identifica por una historia determinada, lengua, territorio y tradición jurídica. A la que se añade una determinada comprensión del papel y de la presencia de “lo religioso” en el foro público. Con independencia del juicio que se pueda realizar desde el punto de vista constitucional, y de tutela de los derechos fundamentales de esta perspectiva, lo cierto es que ese modelo laicista constituye una relativa novedad en Quebec solo reconocible desde la segunda mitad del Siglo XX (la denominada *Révolution tranquille*⁶⁶). Por ello, no deja de ser paradójico que la aludida pretensión política del PQ de convergencia en la «culture nationale commune du Québec», se realiza con algunos rasgos que a duras penas tienen tradición y precedentes en aquel pueblo.

La CVQ, además, podría crear situaciones realmente paradójicas. Los empleados públicos del Gobierno de Quebec estarían sometidos a las restricciones en su indumentaria analizadas en el epígrafe II, pero los empleados públicos federales canadienses, y del sector público instrumental federal que desarrollen su trabajo en Quebec no. Lo cual daría la paradójica situación que sobre un mismo territorio, una vestimenta sería ilegal en función de qué oficina pública se trabaje, sea en una provincial, sea en una federal. Llevando este argumento a sus últimas consecuencias, también los empleados públicos del gobierno de Quebec destinados fuera del territorio

⁶⁴ Por ejemplo, el *Mouvement Laïque Québécois*, entidad recurrente ante la Corte Suprema contra las plegarias religiosas al inicio de las sesiones de las corporaciones locales de Quebec: *Mouvement laïque québécois v. Saguenay (City)*, [2015] 2 SCR 3, [2015 SCC 16 \(CanLII\)](#). Me remito, en ese sentido, al punto 1.1 del epígrafe II de este trabajo. Para una breve síntesis del modelo separatista, cfr. PALOMINO LOZANO, R., *Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado*, Madrid, 2016, pp. 16-17. Sobre la laicidad de la III República francesa, recomiendo: TORRES GUTIÉRREZ, A., *La Ley de Separación de 1905: luces y sombras en la génesis de la idea de laicidad en Francia*, en «Anuario de Historia de la Iglesia», 25 (2016), pp. 165-192.

⁶⁵ Cfr. BERGER, P., *Quebec Rejects Secularism*, «The American interest»..., cit.: «The election resulted in a fiasco for the PQ: It won 30 seats in the National Assembly; the Liberal Party won 70 seats. There were a number of factors involved in the PQ's defeat: An unattractive top candidate, a wealthy businessman who enraged the social-democratic wing of the party; the prospect of a new PQ government launching yet another referendum on independence from Canada, a topic of less and less interest among voters. But both proponents and critics of the Charter agreed that it was a major reason for the outcome of the election: *Quebec voters had rejected this brand of radical secularism*» (cursiva en el original).

⁶⁶ IBIDEM.

de la provincia -por ejemplo en las oficinas sitas en la capital de la Federación- estarían sometidas a estas restricciones, cosa que no acaecería con los empleados federales, ni con el resto de los empleados provinciales destinados en Ottawa⁶⁷. En un caso estaríamos ante una legítima limitación de la libertad religiosa como derecho individual, y en otro estaríamos ante el ejercicio de un derecho fundamental, y al libre desarrollo de la propia personalidad. Realmente se trataría de una situación en extremo complicada de justificar en derecho.

Como conclusión de este trabajo, y como enseñanza para España, cabe afirmar que cualquier propuesta autonómica de implementar una política pública propia en materia de libertad religiosa como derecho fundamental, debe ser en extremo cautelosa. En primer lugar, para que no se convierte en una pugna competencial entre Estado/CCAA, en detrimento de la centralidad de la persona propio del Estado de Derecho. En segundo lugar, que no sean unas medidas unilaterales que los principales destinatarios de éstas rechacen, como acaeció con la controvertida Ley de centros de culto de Catalunya⁶⁸. Y, por último, que cualquiera que sea la regulación autonómica, se respeten las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales⁶⁹, es decir que no se creen situaciones de esquizofrenia jurídica incomprensibles para la ciudadanía, como que una determinada expresión personal de convicciones religiosas sea legal o ilegal en función de qué administración pública se trabaje, o se acceda para recabar sus servicios. Este tipo de situaciones merma la confianza en las instituciones, ya de por sí, como es conocido, con una imagen pública deteriorada⁷⁰.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA

BOSSET, P., *Políticas estatales de protección de la libertad religiosa y relaciones con las confesiones*, en *I Congreso Internacional sobre Gestión del Pluralismo Religioso* organizado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. (*pro manuscripto*).

BERGER, P., *Quebec Rejects Secularism*, en «The American interest», mayo (2014).

⁶⁷ Cabe preguntarse, por *reductio ad absurdum*, además, si los ciudadanos que acudiesen a las oficinas públicas quebequenses situadas fuera de Quebec, deberían ir con el rostro descubierto como exigía el Art. 7 de la CVQ para que ser atendidos por los empleados públicos.

⁶⁸ Cfr. MARTÍN GARCÍA, M., *Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto...*, cit. pp. 239-265. Y también, GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Ley catalana 16/2009 de centros de culto...*, cit., pp. 277-328 y PÉREZ-MADRID, F., *La Ley catalana de centros de culto, cinco años después*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 38 (2015).

⁶⁹ Cfr. GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *Posibilidades y límites para el desarrollo Autonomo del art. 16.3 de la Constitución...*, cit. pp. 233-261.

⁷⁰ Cfr. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. *Barómetro de Marzo 2017*. Estudio nº 3170.

BÖCKENFÖRDE, E.W., *Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia*, Madrid 2000, p. 21.

CAÑAMARES ARRIBAS, S., *Libertad religiosa y seguridad pública en la experiencia jurídica canadiense*, en «Ius Canonicum», 94 (2007), pp. 530-531.

CASTELLÀ ANDREU, JM., *Canadá: un laboratorio del federalismo*, en SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, JJ., *La reforma federal. España y sus siete espejos*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2014, pp. 268-269.

CASTELLÀ ANDREU, JM., *Los principios constitucionales*. CASTELLÀ ANDREU, JM. (ed.), en *Derecho Constitucional Básico*. Barcelona: Huygens, 2016, pp. 69-84

CHOUDHRY, S., *Bills of Rights as Instruments of Nation Building in Multinational States: The Canadian Charter and Quebec Nationalism*, en KELLY, J., MANFREDI, C., (eds.), *Contested Constitutionalism: Reflections on the Canadian Charter of Rights and Freedoms*, Vancouver: UBCpress, 2009, pp. 233-250.

CHOUDHRY, S., *Rights Adjudication in a Plurinational State: the Supreme Court of Canada, Freedom of Religion, and the Politics of Reasonable Accommodation*, en «Osgoode Hall Law Journal», 50 (2013) pp. 575-608.

COURTOIS C.-P., *La nation québécoise et la crise des accommodements raisonnables: bilan et perspectives*, en «International Journal of Canadian Studies / Revue internationale d'études canadiennes», 42 (2010) p. 283-306.

DESURMONT, N., *La disposition de dérogation de la charte canadienne et constitutionnelle des droits et libertés, le talon d'achille de la démocratie*, en «Revista General de Derecho Constitucional», 22 (2016) pp.1-14.

DOMÉNECH PASCUAL, G., *Por qué y cómo hacer análisis económico del Derecho*, en «Revista de administración pública», 195 (2014) pp. 99-133.

EISGRUBER, C., ZEISBERG, M., *Religious freedom in Canada and the United States*, en «International Journal of Constitutional Law», 4 (2) (2006) pp. 244-268.

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A., *Simbología y prácticas religiosas en los espacios públicos en Canadá*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 24 (2010) pp. 1-33.

GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *La relación entre urbanismo y libertad religiosa en Cataluña: Ley catalana 16/2009 de centros de culto*, en «Ius Canonicum», 101 (2011) pp. 277-328.

GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., *Posibilidades y límites para el desarrollo Autonómico del art. 16.3 de la Constitución*, en «Revista Española de la Función Consultiva», 23 (2015) pp. 233-261.

JUKIER, R., WOEHLING, J. *Religion and the secular state in Canada*, en MARTINEZ-TORRÓN, J., COLE DURHAM, W. (eds.) *Religion and the secular state:*

national reports, Washington: International Center for Law and Religious Studies, 2010, pp. 183-212.

MARTÍN GARCÍA, M., *Derecho de libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A propósito de su desarrollo legal en Cataluña*, «Revista española de derecho constitucional», 94 (2012) pp. 239-265.

MILIAN QUEROL, J., *El acuerdo del seny*, Madrid: Unión Editorial, 2014.

PALOMINO LOZANO, R., *Manual Breve de Derecho Eclesiástico del Estado*, Madrid.

PÉREZ-MADRID, F., *La asistencia religiosa penitenciaria en Cataluña: la instrucción 1/2005 del dret a rebre atenció religiosa en el medi penitenciari*, «Ius Canonicum», 91 (2005) pp. 219-244.

PÉREZ-MADRID, F., *La Ley catalana de centros de culto, cinco años después*, en «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 38 (2015).

RHONHEIMER, M., *Cristianismo y laicidad*, Madrid: Rialp, 2009.

RYDER, B., *The Canadian Conception of Equal Religious Citizenship*, en MOON, R. (ed), *Law and Religious Pluralism in Canada*. Vancouver: Press, 2008, pp. 87-109.

TAYLOR, C., *A Secular Age*, Cambridge: Harvard University Press, 2007.

TORRES GUTIÉRREZ, A., *La Ley de Separación de 1905: luces y sombras en la génesis de la idea de laicidad en Francia*, en «Anuario de Historia de la Iglesia», 25 (2016) pp. 165-192.

WALLACE, J., WISEMAN, R., *The Promise of Canada's Office of Religious Freedom*, en «The Review of Faith & International Affairs», 11 (3), (2013) pp. 52-60.

WOEHLING, J., *Superposición y complementariedad de los instrumentos nacionales y provinciales de protección de los derechos del hombre en Canadá*, en APARICIO, MA. (Ed.), CASTELLÁ, JM., EXPÓSITO, E. (coords.), *Derechos y libertades en los estados compuestos*. Barcelona: Atelier, 2005, pp. 65-99.

WOEHLING, J., *La libertad de religión, el derecho al acomodamiento razonable y la obligación de neutralidad religiosa del estado en el derecho canadiense*, en «Revista catalana de Dret Públic», 33 (2006) pp. 369-403.